

KUZGI BUG'DOYNING DON SIFAT KO'RSATKICHLARINI OSHIRISHDA SENIKATSIYANING AHAMIYATI

T.Ch.Boyqobilov

Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429919>

Kalit so'zlar: ammoniy sulfat, senikant, sut-mum pishish, boshoq, 1000 dona don vazni, hosildorlik.

Annatatsiya: Maqolada kuzgi bug'doy doni sut-mum pishish fazasiga kirganda sulfat ammoniy mineral o'g'iti bilan gektariga 30-40 kg me'yorda qo'llanilganda, don hosildorligi 65,2-65,0 s/ga ni, qo'shimcha hosil esa 1,2-1,3 s/ga oshganligi va donning kimyoviy tarkibi, shaffofligi 3-4 % ga va kleykovina miqdori 1,2-1,3% ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Ключевые слова: сульфат аммония, сениконт, молочно-восковая спелост, колос, масса 1000 зерна., урожайност.

Аннататсия: В статье приводятся данные что при внесении в норме 30-40 кг/га сульфатно-аммонийного минерального удобрения в период молочно-восковую фазу созревания озимой пшенисы урожайност зерновых составляет 65,2-65,0 с/га, прибавка -1,2-1,3 с/га и отмеченоралежные качества прозрачности на 3-4% и содержание глютена увеличение 1,2-1,3%.

Key words: ammonium sulfate, senicant, milk-wax ripeness, ear, 1000 grain weight, yield.

Annotation: The article shows that when applying normally 30-40 kg / ha of ammonium sulfate mineral fertilizer during the milk-wax phase of ripening of winter wheat, the grain yield is 65.2-65.0 c / ha, the increase is 1.2-1.3 c / ha and there is an increase in the quality of transparency by 3-4% and the gluten content is an increase of 1.2-1.3%.

Kirish. Bugungi kunda dunyo bo'ylab qishloq xo'jalik ekinlari orasida bug'day eng ko'p ekiladigan va strategik ahamiyatga ega donli ekin hisoblanadi. 2023-yil iyul oyi oxirida BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, jahonda boshoqli don etishtirish bo'yicha yillik prognoz o'tgan oyga nisbatan 5,9 million tonnaga (0,2 foiz) oshgan va 2,819 million tonnani tashkil etib, tarixiy rekord darajaga etgan. Bu ko'rsatkich 2022 yilga nisbatan 1,1 foizga yuqori. O'zbekistonda ham bu sohada katta e'tibor qaratilmoqda, mamlakatimizda yiliga 1 million gektardan ziyod maydonga bug'day ekilib, taxminan 6,5 million tonnadan ortiq don etishtirilmoqda. Ma'lumki, bug'doy donini etishtiruvchi mamlakatlarda bug'day navlarining biologik xususiyatlari va tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda, ularni etishtirishdagi agrotexnologiyalarni ishlab chiqish va muntazam ravishda

takomillashtirish muhim vazifa hisoblanadi. Bu, ayniqsa, aholining non, makaron va un mahsulotlariga bo'lgan talabining ortib borishi sharoitida yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan, don sifati yuqori bo'lgan kuzgi bug'dayning yangi nav va tizimlarini yaratish, shuningdek, uning sifatini oshiruvchi innovatsion agrotexnologiyalarni qo'llash va tadbiiq etish ehtiyoji ortib bormoqda.

Dunyoning bir qator rivojlangan mamlakatlarida kuzgi bug'doyning maqbul ekish muddati, oziqlantirish me'yorlari, sug'orish tartiblari hamda don sifatini oshirish senikansiya qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga sabab iqlimning global o'zgarishida bug'doyning stress omillarga chidamli yangi nav va tizmalarini yaratish hamda o'ziga xos yetishtirish agrotadbirlarini takomillashtirish talab etilmoqda. Kuzgi bug'doy don hosilini va uning sifatini, ya'ni klykovina miqdori, shaffofligi hamda makaronbopligini oshirishga resurstejovchi yuqori samarali texnologiyalarni qo'llash orqali erishish mumkin.

Bu borada, kuzgi bug'doyda kimyoviy preparatlar bilan sinekatsiya va desikatsiya agrotadbirlarini o'tkazish bo'yicha bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Senikatsiya (lot. Senium- qarish) donli va dukkakli don ekinlarining yetilishini tezlashtirish va ularning sifatini oshirish uchun qo'llanilib kelingan. Senikantlar o'simlikdagi ozuq moddalarning vegetativ organlaridan generativ organlarga o'tishida fotosintez jarayonini tezlashtiradi va quvvatini oshiradi.

A.A.Sozinovning [1] ilmiy izlanishlari natijalari shuni ko'rsatadiki, kuzgi bug'doy doni shakllanish davrida ildizdan tashqari azotli o'g'itlar bilan oziqlantirilganda, donning shaffoflik darajasi 15-25 % ga, kleykovina miqdori esa 2-4 % ga ortadi.

Qrimda havo haroratining tabiiy bo'lishiga qaramasdan (bulutli, yomg'irli, salqin) qattiq bug'doyning donida oqsil sekin shakllanadi. Shuning uchun bunday hollarning oldini olishga KDAU da bargdagi azotlarni donga imkon qadar o'tkazish kerakligini va buning uchun bug'doy ekini parvarishida birdan-bir yo'l ushbu ekinga yangi zamonaviy agrotexnik tadbirlardan biri bo'lgan senikatsiya qo'llashni ishlab chiqqan. Natijada qattiq bug'doyda mum pishish fazasida sulfat ammoniyga gerbitsid qo'shib 25 kg/ga me'yorini ishlab chiqishgan.

Yuqorida tahlil qilingan adabiyotlardan ma'lumki, kuzgi bug'doyning hosildorligi va uning sifatiga ko'pgina omillar qatori kimyoviy preparatlar ham ta'sir etadi. Kuzgi bug'doyning hosildorligi va sifatiga senikantlar ta'sirini o'rganish bugungi kun g'allachiligi uchun yangilik hisoblanadi va bu borada ilmiy izlanishlar olib borish lozim.

Metod. Qishloq xo'jaligida tadqiqot tajribalarni olib borishdan oldin, tajriba o'tkazish usullari bilan tanishgan holda, tanlangan mavzuning dolzarbligi va tadqiqotning ilmiy ahamiyati asosida tajriba tizimini tuzib olish kerak. Bunda tajribaning maqsadi, metodik usullari va amalga oshirish bosqichlari o'z ichiga olinishi kerak. Shuningdek, tajribaning natijalarini ishonchli va aniq tahlil qilish uchun statistik usullardan foydalanish muhimligi ta'kidlangan. Dala tajribalari Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutining markaziy tajriba xo'jaligida o'tkazilgan.

Ilmiy izlanishlarda dala tajribalarini fenologik kuzatuvlar va biometrik o'lchovlarni O'zPITIda qabul qilingan "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" bo'yicha, donning kimyoviy tarkibini aniqlashni I.A.Yermakovning "Методы биохимических исследований растений" usuli asosida amalga oshirilgan. Tajriba variantlari va takrorlanishlardan olingan ma'lumotlar B.A.Dospexovning dispersion, korrelyatsion va regression tahlili usullari bo'yicha matematik ishlovdan o'tkazilgan.

Tadqiqotlarini kuzgi bug'doy ekilgan maydonlarda bug'doyning don noturasiga ta'sir qiladigan omillar o'rganilib, bunda asosan sulfat ammoniyning kuzgi bug'doy don tarkibidagi kleykovina, oqsil va shaffoqligiga ta'siri o'rganildi. Tajribalarda kuzgi bug'doyning sut-mum pishish fazasida senikant sifatida sulfat ammoniyning 25-30-40 va 50 kg/ga me'yorlari qo'llanilib, ularning don shaffoqligi va don tarkibidagi kleykovina miqdoriga ta'siri aniqlandi.

Natijalar. Sulfat ammoniy bilan senikatsiya o'tkazilgan tajriba variantlarida kuzgi bug'doyning biometrik ko'rsatkichlarida biroz bir-biridan farq kuzatildi. Binobarin, nazorat variantida bir boshog uzunligi 9,3 sm ni, boshogdagi don soni 41,4 donani, bir boshogdagi don vazni 1,55 g. ni va shundan kelib chiqib, 1000 dona don vazni 42,3 g. ni va don hosildorligi 63,4 s/ga ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkichlar sulfat ammoniy bilan 25-30 kg/ga me'yorlarida qo'llanilgan variantlarda mos ravishda bir boshog uzunligi 9,6-9,5 sm ni, boshogdagi don soni 39,0-40,4 donani, bir boshogdagi don vazni 1,61-1,54 g ni, 1000 dona don vazni 45,8-46,7 g ni va don hosildorligi 65,0-65,2 s/ga ni tashkil etib, nazoratga nisbatan 1,6-1,8 s/ga oshganligi aniqlandi.

Sulfat ammoniy 40-50 kg/ga me'yorlarda qo'llab senikatsiya o'tkazilgan variantlarda kuzgi bug'doy boshog'ining biometrik ko'rsatkichlari boshqa variantlarga nisbatan kamayib borganligi kuzatildi. Chunonchi, ushbu variantlarda bir boshog uzunligi mutanosib ravishda 10,3-9,8 sm ni, boshogdagi don soni 42,3-41,4 donani, bir boshogdagi don vazni 1,70-1,58 g. ni tashkil etib, shundan kelib chiqqan holda 1000 dona don vazni o'rtacha 45,9-45,1 g. ga va don

hosildorligi 65,0-64,5 s/ga ni tashkil etib, nazoratga nisbatan 1,6-1,1 s/ga oshganligi aniqlandi.

Eng yuqori natijalar sulfat ammoniy 30-40 kg/ga me'yorda qo'llanilgan variantlarda kuzatilib, kuzgi bug'doyning don hosildorligi mos ravishda 65,2-65,0 s/ga ni tashkil etdi va bu nazoratga nisbatan 1,8-1,6 s/ga ga oshganligi aniqlandi. Senikatsiya ўtkazilganda kuzgi bug'doy biometrik ko'rsatkichlari va don hosili orasida matematik korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi.

$NSR_{05}=0,56$ s/ga, 0,82%

1-rasm. Senikatsiya o'tkazishda ammoniy sulfat o'g'itini qo'llanilganda kuzgi bug'doyni biometrik ko'rsatkichlari va don hosili orasida korrelyatsion bog'liqligi.

Dispersion tahlil natijalari ushbu ko'rsatkichlar orasida o'zaro ijobiy korrelyatsion bog'liqlik borligi bilan ifodalandi. Jumladan, ikkala ko'rsatkich orasidagi, masalan boshqoq uzunligi, sm korrelyatsiya koeffitsienti $R^2=0,5103$ ga teng, bir boshqoqdagi don soni, donada $R^2=0,2404$ ga teng, bir boshqoqdagi don vazni, gr $R^2=0,2707$ ga teng, ming dona don vazni, gr $R^2=0,5732$ ga teng va don hosili, s/ga $R^2=0,6051$ ga teng bo'lib, o'rta darajada ijobiy bog'lanish mavjudligini ko'rsatdi (1-rasm).

Bundan tashqari, kuzgi bug'doy donining sifatiga senikatsiya o'tkazilganda oziqa elementlari bilan ta'minlanish darajasiga ham aniqlanganda, ayniqsa donning shakllanish davri, ya'ni sut-mum pishish fazasida ildizdan tashqari oziqlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Tahlil natijalariga ko'ra, senikatsiya o'tkazilmagan nazorat variantida kuzgi bug'doy donining IDK birligi 100 ni, kleykovina miqdori esa 33,1% ni tashkil etib, don shaffofligi 45% ga teng bo'lganligi aniqlandi.

Sulfat ammoniy mineral o'g'iti kuzgi bug'doyning sut-mum pishish fazasida senikant sifatida gektariga 25 kg me'yorda qo'llanilgan variantda don IDK birligi 95 ni, kleykovina miqdori 34,4% ni va donning shaffofligi 48% ni tashkil etgan bo'lsa, sulfat ammoniy senikant sifatida 30-40 kg/ga me'yorlarida qo'llanilgan variantlarda IDK birligi 95-90 ga, kleykovina miqdori 34,2-34,2% ga va donning shaffofligi mos ravishda 47-49% ga teng bo'lganligi aniqlandi. Sulfat ammoniy mineral o'g'itini gektariga 50 kg me'yorida senikant sifatida qo'llanilgan variantda donning shaffoflik darajasi eng yuqori bo'lib, bu ko'rsatkich mos ravishda 49% ni tashkil etishi aniqlandi. Donning IDK birligi 90 ni va don tarkibidagi kleykovina miqdori esa 33% ga teng bo'lganligi va nazorat variantiga yaqin bo'lganligi kuzatildi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, izlanishlarda ayniqsa sulfat ammoniy 25-30 kg/ga me'yordalarda qo'llanilib, senikatsiya o'tkazilgan variantlarda mineral o'g'it donning kimyoviy tarkibiga singib, oqsil hamda modda almashinuvi jarayonini faollashtirishi evaziga don tarkibidagi kleykovinaning oshishi barobarida uning shaffofligi ham oshganligi, yoki senikantning boshqa variantlarida aksincha bo'lib, keleykovina miqdori pasayganda shaffoflik ham tushgani aniqlandi.

Demak, tadqiqotlardan olingan natijalar kuzgi bug'doy donining sut-mum pishish fazasiga kirgan davrda sulfat ammoniy mineral o'g'iti bidan gektariga 30-40 kg me'yorda qo'llanilganda, don hosildorligi 65,2-65,0 s/ga ga, qo'shimcha hosil 1,2-1,3 s/ga don hosildorligi oshganligi va donning kimyoviy tarkibi, shaffofligi 3-4% ga va kleykovina miqdori 1,2-1,3% ga oshganligi aniqlandi.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. Sozinov A.A.. Проблемы улучшения качества зерна. 50 лет ВАСХНИЛ, М., Колос, 1979, -s. 207-225
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. O'zPITI.-Toshkent, 2007.-147 b.
3. Defoliantlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar.-Toshkent: Davlat kimyo komissiyasi, 2004.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/International_wheat_production_statistics.